

КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ЧИЛПИШНИНГ ҒЎЗА БАРГ САТҲИ ЮЗАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Х. Р. Юсупов

Урганч давлат университети, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934010>

Аннотация. Мақолада Хоразм вилояти тупроқ иқлим шароитида экилаётган янги истиқболли Султон ва S-8294 ғўза навларининг Кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпишнинг ўсимлик барг сатҳи юзасининг шаклланишига таъсири ўрганилади.

Калим сўзлар: Хоразм вилояти, барг сатҳи, нав, вариант, кўчат қалинлиги, экиш схемаси, чилпиш, фотосинтез.

Аннотация. В статье рассмотрено влияние прополки на формирование листовой поверхности растений в зависимости от толщины сеянцев новых перспективных сортов хлопчатника Султан и S-8294, выращиваемых в почвенно-климатических условиях Хорезмской области.

Ключевые слова: Хорезмская область, листовая поверхность, сорт, вариант, толщина всходов, схема посадки, чеканка, фотосинтез.

Abstract. This article studies the influence of leaf surface formation on the chipping process depending on seedling thickness of the new promising cotton varieties Sultan and S-8294 grown in the soil and climatic conditions of Khorezm region.

Keywords: Khorezm region, leaf surface, variety, version, seedling thickness, planting scheme, chipping, photosynthesis.

Қишлоқ хўжалик экинларини ўсиб-ривожланишида баргнинг вазифаси бекиёс хисобланади. Чунки, барг ўсимликнинг нафас оладиган органи бўлиб, баъзи адабиётларда ўсимлик фабрикаси деб юритилади. Барча қишлоқ хўжалик экинлари сингари ғўза барги вегетатсия даврида муҳим аҳамият касб этиб, баргда фотосинтез жараёни амалга ошади, ҳаводаги карбонат ангидридни барг ўзига ютади ва кислород чиқариш хисобига ўсимликда қуруқ модда ҳосил қилиб, бу ўз навбатида ғўза ҳосилдорлигига таъсир қилади.

Ғўзада барг сатҳини ўзгаришига навнинг биологик хусусиятлари, ўтказилган агротехник тадбирлар яъни, суғориш ва минерал ўғитлар меъёрлари, кўчат қалинлиги, чилпиш муддатларига бевосита таъсир қилишини кўришимиз мумкин.[1] Адабиётлардан маълумки, ғўзанинг экиш схемаси хисобига кўчат қалинлиги ортганда бир ўсимликнинг барг юзаси камайганлиги аммо, кўчат қалинлиги хисобига бир гектардаги барг юзаси ортиши ўз исботини топган. Хоразм вилояти шароитида олиб борилган илмий-тадқиқотларда ўрганилган ғўза навларини кўчат қалинлигининг ўзгариши ҳамда чилпиш муддатларини барг сатҳига таъсирини фазалар бўйича аниқлаб борилди.

Тажрибаларимизни Хоразм вилояти ПСУ ва ЕАИТИ Хоразм ИТС шароитида ғўзанинг янги истиқболли Султон ва S-8294 ғўза навларини илгаритдан экиб келинаётган Хоразм-127 ғўза навиға таққослаган ҳолда барг сатҳи шаклланишига экиш тизимлари ҳамда чилпиш муддатлари таъсири ўрганилди.

1-жадвал. Тажриба тизими

№	Навлар	Экиш схемаси	Назарий кўчат сони, минг туп/га	Чилпиш муддатлари
1	Хоразм-127	60x15-1	100-110	12-14
2	Султон	60x12-1	130-138	10-11

3		60x15-1	100-110	12-14		
4				15-16		
5				10-11		
6				12-14		
7				15-16		
8				60x12-1	130-138	10-11
9						12-14
10	15-16					
11	S-8294	60x15-1	100-110	10-11		
12				12-14		
13				15-16		

Ўтказилган дала тажрибаси 13 вариантдан иборат бўлиб, 4 та такрорланишда 1 ярусда жойлаштирилди. Тажриба вариантлари 8 қатордан иборат бўлиб, қатор ораси 60 см кенгликда ва ҳар бир вариант узунлиги 50 метрда бегилаб олинди, шунда бир делянка майдони 240 м² ни ташкил этган холда ҳисобга олиндиган майдон 120 м² ни ташкил этди. Тажрибанинг умумий майдони 12500 м² ни ташкил этди. (1-жадвал)

Олинган маълумотлар (2021 йил) шуни кўрсатадики, назорат вариантыда яъни Хоразм-127 навини 60x15-1 экиш схемасида экилиб, 12-14 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилганда шоналаш фазасида 1 ўсимликдаги барг сатҳи аниқланганда 588,1 см² ни ташкил этган бўлса, 1 гектар майдонда 6157,4 м² ни ташкил этди. Тажрибадаги Султон навини 60x12-1 экиш схемасида экилиб, 10-11 ҳосили шоҳида чилпиш ўтказилган 2-варинатда бу кўрсаткич 558,7 см², 1 гектар майдонда 7316,7 м² ни ташкил этди. Ушбу Султон навини 60x12-1 экиш схемасида экилиб, 12-14 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 3-варинтада бу кўрсаткич 565,8 см², 1 гектар майдонда 7401,8 м² ни ташкил этди.

Султон навини 60x15-1 экиш схемасида экилиб, 12-14 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 6-варинтда эса, шоналаш фазасида 1 ўсимликдаги барг сатҳи 589,9 см² ни ташкил этган бўлиб, бунда 1 гектар майдонда 6151,5 м² ни ташкил этди. Бундан кўриниб турибдики, навларнинг биологик хусусиятларига кўра ғўзани Султон нави назоратида экилган Хоразм-127 навига нисбатан барг сатҳи 1 ўсимликда 31,2 см га юқори бўлганлиги аниқланди (2-жадвал).

Тажрибадаги учинчи S-8294 навни шоналаш фазасида барг сатҳи 60x12-1 экиш схемасида экилиб, парваришланганда шоналаш даврида 1 та ўсимликда 535,4 см² дан 539,7 см² гача ўзгарган бўлса, 1 гектар майдонда 6987,4-7045,8 м² гача ўзгарганлиги аниқланди. Ушбу навни 60x15-1 экиш схемасида экилиб, парваришланганда эса бу кўрсаткич тегишли равишда бир ўсимликда 545,4-547,0 см², бир гектарда 5675,4-5699,9 м² ни ташкил этди.

Ушбу навларни ҳосил тўплаш фазасида барг сатҳи аниқланганда Хоразм-127 нави 60x15-1 экиш схемасида экилиб, 12-14 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган назорат варинатида бир ўсимликда 2350,0 см² ни ташкил этган бўлса, 1 гектар майдонда 24322,5 м² ни ташкил этди.

2-жадвал. Ғўза навларининг кўчат қалинлиги ва чилпиш муддатларини барг сатҳи шаклланишига таъсири, 2021 й.

Вар	Навлар	Экиш схемаси	Чилпиш муддат- лари	Шоналашда		Гуллашда		Ҳосил тўплаш	
				1 ўсимликда, см ²	1 га, м ²	1 ўсимликда, см ²	1 га, м ²	1 ўсимликда, см ²	1 га, м ²
1	Хоразм-127	60x15-1	12-14	588,1	6157,4	1245,5	13040,4	2350,0	24322,5
2	Султон	60x12-1	10-11	558,7	7316,7	1279,0	16749,8	1849,9	24011,7
3			12-14	565,8	7401,8	1248,9	16338,1	2099,5	27209,5
4			15-16	564,5	7361,6	1220,5	15916,5	2198,9	28387,8
5			10-11	586,9	6094,4	1240,1	12877,2	2339,8	23983,0
6	60x15-1	12-14	589,9	6151,5	1230,1	12827,5	2359,8	24282,3	
7		15-16	595,3	6201,2	1245,3	12972,3	2374,6	24410,9	
8		10-11	535,8	6987,4	1210,3	15783,5	1764,9	22784,9	
9	S-8294	60x12-1	12-14	535,4	6997,1	1210,4	15818,7	1784,5	23073,6
10			15-16	539,7	7045,8	1210,1	15797,9	1798,6	23237,9
11			10-11	545,4	5675,4	1200,0	12487,2	1975,5	20308,1
12	60x15-1	12-14	546,6	5699,9	1280,2	13349,9	2050,1	21116,0	
13		15-16	547,0	5698,1	1269,5	13224,4	2099,9	21587,0	

Тажрибада парваришланган Султон навини 60x12-1 схемада экилиб, 10-11 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 2-вариантда барг сатҳи бир ўсимликда 1849,9 см² ни бир гектар майдон ҳисобида 24011,7 м² ни ташкил этди. Ушбу экиш схемасида Султон навида энг юқори кўрсаткич бир ўсимликда 2198,9 см² ни, бир гектар ҳисобида 28387,8 м² ни ташкил этиб, 15-16 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 4-вариантда кузатилди. Султон навини 60x15-1 схемада экилганда ҳам энг юқори кўрсаткич 15-16 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 7-вариантда кузатилиб, ўсимликда 2374,6 см² ни, бир гектар ҳисобида 24410,9 м² ни ташкил этди.

Тажрибада парваришланган S-8294 ғўза навида барг сатҳи юқоридаги навлардан бироз кам бўлганлиги кузатилиб, 60x12-1 экиш схемасида экилиб 10-11 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилган 8-вариантда 1764,9 см² ни бир гектар майдонда 22784,9 м² ни ташкил этганлиги аниқланди. Ушбу экиш схемасида энг юқори кўрсаткич 15-16 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилганда бир ўсимликда 1798,6 см², бир гектар майдонда эса 23237,9 м² ни тақил этди.

Ғўзани S-8294 навини 60x15-1 схемасида экилиб парваришланганда 10-11 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилганда бир ўсимликнинг барг сатҳи 1975,5 см² ни, бир гектар майдонда 20308,1 м² ташкил этган бўлса, энг юқори кўрсаткич ушбу навда ҳам 15-16 ҳосил шоҳида чилпиш ўтказилганда кузатилиб, бир ўсимликда 2099,9 см², бир гектар майдонда эса 21587,0 м² ни тақил этди.

Олинган натижалар таҳлил қилинганда, барча ғўза навларида кўчат сони ортганда бир ўсимликдаги барг сатҳи камайган бўлса, гектар ҳисобига юқори бўлганлиги кузатилди. Шу билан бирга навларнинг биологик жихатдан бир биридан фарқланганлиги яъни тезпишарлиги ҳисобига барг сатҳи камайганлиги кузатилди.

REFERENCES

1. А. Сулаймонов, Б.С. Болтаев, Р.Ш. Тиллаев, Ш.Х.Абдуалимов. Кузги буғдой ва ғўза етиштириш асослари. Тошкент, 2017.